

**OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA BIOLOGIYA O'QITISH
METODIKASI FANIDAN AMALIY MASHG'ULOTLARNI TASHKIL
ETISHDA PISA TOPSHIRIQLARIDAN FOYDALANISH
METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH**

Yakubjonova Nodiraxon Avazxon qizi

Toshkent davlat agrar universiteti assistenti

Anarbayev Sardor Baxriddin o'g'li

Xurramova Gulsevar Xudoynazar qizi

Tursunova Rushana Gulboy qizi

Shukurillaeva Yulduz Ilhomovna

Mamadaliyev Alp-Bahodir Shuhrat o'g'li

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8045575>

Annotatsiya

Maqolada oliy ta'lim muassasalarida integrative yondashuv asosida biologiya va genetika fanini takomillashtirishning pedagogik ilm va amaliyotda «pedagogik texnologiya», «ta'limiy texnologiya» va «ta'lim berish texnologiyasi» kabi atamalarni keng qo'llanilishi kuzatilmoqda. Shu bilan birga ularni tushunishda alohida bo'lgan o'qish turlari mavjud. Avvalambor, aniq ifodani berish, ularni nima birlashtirishi, ularni nima ajratib turishini tushunish uchun, «texnologiya» va uning kelib chiquvchilari: «texnologik jarayon», «texnologik harakat», «texnologik xarita», «texnologik tartib» tushunchalaridan foydalanish samaradorligi yaratilgan.

Kalit so'zlar: PISA, dastur, ilmiy tadqiqotlar, Biologik yoqilg'i, International, Imperativ, ta'lim

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev tomonidan 2020 -yilning 12- avgustida "Kimyo va biologiya yo'nalishlarida uzluksiz ta'lim sifatini va ilm-fan natijadorligini oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" qarorning qabul qilinishi yuqoridagi fikrimizning amaliy isboti sanaladi. Bu esa uzluksiz ta'lim tizimidagi progressiv yangilanishlar borasidagi dastlabki qadam hisoblanadi. Chunki, qarorda "Mamlakatimizda kimyo va biologiya fanlarini rivojlantirish, ushbu yo'nalishlarda ta'lim sifati va ilm-fan natijadorligini oshirish", "Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyot yili" Davlat dasturining ustuvor vazifalari qatorida belgilangan. Respublikamizda ta'lim-tarbiya tizimini takomillashtirish va barkamol avlodni tarbiyalash masalalari davlat siyosatining ustuvor yo'nalishi darajasiga ko'tarildi. Mamlakatimiz ta'lim tizimida o'quv jarayoniga innovatsion texnologiyalar va axborot-kommunikatsiya vositalarini joriy etish, o'qitish intensivligi va samaradorligini oshirish, ularni jahon andozalariga moslashtirish bo'yicha keng ko'lami islohotlar amalga oshirilmoqda.

portlashlar shaklida namoyon bo'ladi[75, 86, 145, 170].

Shuni ta'kidlab o'tamiz: rivojlanishning barqaror inqirozli davriylashuvi nafaqat aytib o'tilgan global tizimning quyi tizimlariga, balki qachonki o'z quyi va ustki tizimlariga adaptiv bo'lsa, qulab tushmaydigan ushbu tizimning o'ziga ham

Inqirozlar, vaqtinchalik, beqaror, kuchaygan, og'ir holatlar sifatida, aniq bir tizimning bir xil barqaror davriy holatidan ikkinchi barqaror davriy holatga o'tishidan kelib chiqadi va bog'liq bo'lgan turli miqyosdagi va tegishli ko'rib chiqilayotgan tizimning tabiatiga bog'liq bo'lgan har xil tabiatli muammolarni

Agar tizimning inqirozdan oldingi holati yoki inqirozning o'zi yoki unga mos keladigan muammo insonning e'tibor doirasiga tushib, uning ehtiyojlariga, imkoniyat, qiziqish va qadriyatlariga ta'sir ko'rsatadigan bo'lsa, u holda, odam, qilish yo'lini topishga harakat qiladi. Bunday hollarda u o'z aralashuvi orqali

yat va o'zlariga bo'lgan ratsional mas'uliyatli munosabatlarini shakllantirishga nomuvofiqligi muammosini to'g'ridan-to'g'ri aniqlaydigan inqirozlarni ko'rib

O'zbekiston Respublikasi xalqta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasida "o'qitish metodikasini takomillashtirish, ta'lim-tarbiya jarayoniga individuallashtirish tamoyillarini bosqichma-bosqich tatbiq etish, xalq ta'limi sohasiga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va innovatsion loyihalarni joriy etish" 16 vazifalari belgilangan. Bu borada iqtisodiy salohiyatni oshirishga xizmat qiladigan yangi kimyoviy birikmalar va materiallarni sintezlash sharoitlarini ishlab chiqish, ularning tarkibi, tuzilishi hamda xossalari o'rganish, ma'lum sohalarda qo'llash zamonaviy kimyoning dolzarb muammolari sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Hozirgi globallashtirish davrida jahon miqyosida PISA testlari ko'lami ortib bormoqda. PISA (The Programme for International Student Assessment) - O'quvchilarning ta'lim sohasidagi yutuqlarini baholash bo'yicha xalqaro dastur bo'lib, dasturning asosiy maqsadi - 15 yoshli o'quvchi yoshlarning o'qish savodxonligi, matematik savodxonlik va tabiiy fanlar bo'yicha savodxonlik darajalarini turli xil testlar ko'rinishida baholashdan iboratdir. Ushbu loyihalar o'quvchi yoshlarning ijodiy va tanqidiy fikrlashiga, olgan bilimlarini hayotda qo'llay olish qobiliyatlariga baho berish va keyinchalik bu ko'nikmalarni hosil qilishga undashdir. Ushbu dastur 1997 yilda joriy etilgan

bo'lib, xar uch yilda bir marta o'tkazib kelinadi, birinchi marta 2000 yilda o'tkazilgan. Har uch yilda bitta fan yo'nalishiga afzallik berilib , ja'mi testlar majmuasining deyarli 50 % shu fanga mansub bo'ladi.2000-yilda ilk bor o'qish savodxonligiga urg'u berilgan. Aynan 15 yoshli o'quvchi yoshlar o'rtasida dasturni amalga oshirilishi sababi ushbu yoshda aksar iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkilotiga a'zo davlatlarning o'quvchi yoshlari majburiy ta'limning oxirgi bosqichiga o'tishadi. Dasturning asosiy maqsadi o'quvchilarning maktabda olgan bilimni emas, balki olgan malaka, bilim va ko'nikmalarni hayotda qullashni bilish va natijani tahlil qila olish, vaziyatdan chiqa olish, baholashni bilishni tekshirish. PISA - dasturi o'quvchilarning katta hayotga tayyorgarlik darajalarini motivatsiyalash, ishontirish va bilimlarini mustahkamlashga asos bo'lib xizmat qiluvchi dastur hisoblanadi. 2000-2015 yillar oralig'ida o'tkazilgan tadqiqot natijalari bo'yicha bugungi kunda Sharqiy Osiyoda – Xitoy, Koreya, Singapur, Yaponiya, Yevropada - Finlyandiya, Estoniya, Shveysariya, Polsha va Niderlandiya kabi mamlakatlarning o'rta ta'lim tizimi yaxshi rivojlangan.

Birinchi o'rinni egallagan davlatlar ko'rsatkichi

Yil	Qatnashgan davlatlar soni	Davlat	Ball
2000	32	Yaponiya	543
2003	43	Gonkong	550
2006	57	Janubiy koreya	556
2009	74	Shanxay	556
2012	65	Shanxay	613
2015	72	Singapur	556

PISA tadqiqotining tabiiy fanlar yo'nalishi PISA tadqiqotlarining asosiy yo'nalishlaridan biri tabiiy fanlar savodxonligi .Tabiiy-ilmiy savodxonlik - bu shaxsning tabiiy fanlarga bog'liq masalalar bo'yicha faol fuqorolik pozitsiyasiga ega bo'lishi va tabiiy g'oyalarga qiziqishga tayyorgarlik qobiliyatidir. Tabiiy-ilmiy savodli inson tabiiy fanlar va texnologiyalarga oid muammolar muhokamasida ishtirok etishga intiladi va buning uchun quyidagi kompetensiyalarga ega bo'lishi talab etiladi, hodisalarni ilmiy tushuntiradi, baholaydi va ilmiy tadqiqotlarni rejalashtiradi, ma'lumot va dalillarni ilmiy jihatdan sharhlaydi. Tabiiy - ilmiy savodxonlikning asosiy ko'nikmalari 1.Real holat, muammoni Tushuntirish 2.Organish 3.Hulosa qilish PISA topshiriqlari PISA topshiriqlari bloki muammo bo'lgan real holatlar ko'rinishida bo'ladi.

Bunda har bir savol, topshiriq quyidagi kategoriyalar bo'yicha klassifikatsiyalanadi:

- kompetensiya
- tabiiy
- ilmiy bilimlar tipi
- kontekst
- kognitiv daraja

Kompetensiyalar

1. Hodisalarni ilmiy tushuntira olish;
2. Tabiiy- ilmiy tadqiqotlar metodlarini qo'llay olish;
3. Ilmiy dalillar asosida hulosa qila olish.

Tabiiy - ilmiy bilimlar tipi

1. Mazmunli bilim:

- a) Tabiiy sistemalar
- b) Tirik sistemalar
- c) Yer va koinot ilmi

2. Imperativ bilim (jarayonga oid bilimlar) – ilmiy bilim olishda turli metodlarni qo'llay bilish.

PISA tadqiqotida quyidagi kontekstlar mavjud.

- Salomatlik
- Tabiiy resurslar
- atrof muhit
- havf va xaratlar
- ilm – fan va texnologiyaning uzviyligi.

Har bir kontekst 3 ta holatda kurinishi mumkin:

- shaxsiy (o'quvchining o'zi, oilasi, do'stlari bilan bog'liq bo'lgan holatlar)
- mahalliy, ilmiy
- global

Masalan - "Ilm- fan va texnologiyaning uzviyligi" kontekstini har xil darajada ko'rinishi - shaxsiy darajada – elektr priborlari bilan ishlash; mahalliy yoki milliy – energiya tejamkor tomlar ishlatilishi; global darajada – atom yadrosining parchalanishi natijasida energiya olish orqali.

Topshiriq darajasi (kognitiv daraja)

Quyidagi topshiriq darajalari ajratiladi

1. Quyi daraja – bir bosqichli protseduralarni bajarish, masalan faktlarni, terminlarni, printsiplarni bilish.
2. O'rta daraja - hodisalarni tushuntirishda kontseptual bilimlarni qo'llay olish.

3. Yuqori daraja – murakkab ma’lumotlarni tahlil qilish, umumlashtirish, dalillarni baholay olish , hulosa qila olish.

2-jadval

Ushbu model asosida topshiriqlarning mazmunini quyidagi misolda ko’ramiz	
Savol raqami	SS600Q02
Kompetensiya	Kompetensiya
Bilim turi	Imperativ /Tirik sistemalar
Kontekst	Atrof – muhit/ mahalliy/ milliy
Topshiriq darajasi	O’rta
Savol formati	Murakkab, ko’p variantli

PISA sinovlarida 4 xil sinov usulidan foydalaniladi: 1. Bir javobli testlar 2. Bir necha javobli testlar 3. Qisqa yoki batafsil javob yoziladigan savollar 4. Biror muammoning yechimi bo’yicha o’quvchi fikri Hayotiy ilmiy hal qilinishi mumkin bo’lgan muammolarni aniqlash, kuzatuv va tajribalar asosida xulosalar chiqarish kompetensiyasi. Bu xulosalar atrofimizdagi olamni tushunish va inson faoliyati natijasida unda sodir bo’layotgan o’zgarishlarni anlab yetish, shunga ko’ra kerakli qarorlar qabul qila olish ko’nikmasini rivojlantirish bu bo’limning asosiy maqsadidir

1. Biologik yoqilg’ilar, qazib olinadigan yoqilg’ilarga nisbatan atmosferadagi CO2 gazining konsentratsiyasiga unchalik ta’sir qilmaydi. Quyida berilgan javoblardan qaysi biri ushbu jarayonni to’liq tushuntirib bergan ? A. Biologik yoqilg’ilar yonganida CO2 ajratmaydi. B. Biologik yoqilg’i ishlab chiqarish uchun kerak bo’lgan o’simliklar o’sayotgan paytida atmosferadagi CO2 gazini yutib yuboradi. C. Biologik yoqilg’ilar yonganida meyoriga ko’ra atmosferadagi CO2 ni yutadi. D. Biologik yoqilg’i elektro stansiyasidan ajraladigan CO2 boshqacha kimyoviy

xossaga ega qazilmalardan olinadigan yoqilg'i stansiyalaridan ajraladigan CO2 ga nisbatan. 2.Qushlar migratsiyasi – bu qushlarning nasl qoldirish joylariga mavsumiy keng ko'lamli uchib ketishi va qaytib uchib kelishidir.Uchib ketuvchi qushlarning aksariyati bitta joyga to'planadi,yakka holda emas,balki katta gala hosil qilib,so'ngra uchib ketadi.Bunday xatti –harakat evolyutsiya natijasidir. Savol : Quyidagilarning qaysi biri aksariyat uchib ketuvchi qushlarning bunday xatti-harakati evolyutsiya natijasi ekanligiga eng yaxshi ilmiy izoh hisoblanadi?
A. Yakka holda yoki kichik gala hosil qilib uchib ketgan qushlarda tirik qolish va nasl qoldirish uchun imkoniyat kam bo'lgan.
B. Yakka holda yoki kichik gala hosil qilib uchib ketgan qushlarda kerakli oziqni yopish uchun imkoniyat ko'proq bo'lgan C. Katta gala hosil qilib uchish boshqa turdagi qushlarning migratsiyaga qo'shilishiga imkon bergan D. Katta gala hosil qilib uchish har bir qush uya qurishga joy topishi uchun ko'proq imkoniyat bergan.

Qanday xalqaro baholash dasturlari mavjud?

PISA – o'quvchilarni ta'limiy yutuqlarini baholash xalqaro dasturi

PIRLS – matni o'qish va tushunish darajasini aniqlovchi xalqaro tadqiqot

TIMSS – maktabda matematika va aniq fanlar sifatini tadqiq qiluvchi xalqaro monitoring

ICILS - kompyuter va axborot savodxonligi bo'yicha xalqaro tadqiqot

Palembang shahridagi 3 ta maktabda o'quvchilarning ilmiy savodxonligini oshirish uchun biologiyaga asoslangan PISA ramka ishi. Bu PISA asosidagi biologiya fanining o'quv materiallaridan foydalangan holda sakkizinchi sinf o'quvchilari o'rtasida tadqiqot o'tkazildi ramka ishi. Ma'lumotlar oldingi sinov, keyingi test va kuzatish orqali to'plangan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, ta'lim material Biologiya faniga asoslangan PISA tizimi o'rta maktabning sakkizinchi sinf o'quvchilarining ilmiy savodxonligini oshirdi maktab.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1.Абдуллаева Б.С. Фанлараро алоқадорликнинг методологик-дидактик асослари (Ижтимоий-гуманитар йўналишлардаги академик лицейларда математика ўқитиш мисолида): Пед. фан. док. дисс. автореф. –Т., 2006, - 245

б.;

2. Абдуқодиров А.А Таълимда инновацион технологиялар. –Тошкент: Истеъдод, 2008. – 180 б.
3. Азизходжаева Н.Н. Педагогические технологии и педагогическое мастерство – Т.: Издательско-полиграфический творческий дом имени Чулпана, 2005. – 265-с.
4. Азизходжаева Н.Н. Педагогические технологии в подготовке учителя. – Ташкент, 2003. -241-с.
5. Бегимкулов У.Ш. Педагогик таълимда замонавий ахборот технологияларини жорий этишнинг илмий-назарий асослари. / Монография. –Т.: Фан, 2007. – 144 б.
6. Гришина И.В.Профессиональная компетентность директора школы: Теория и практика формирования. Автореф.:дис.докт.пед.наук.-М., 2004. 52 с.
7. Джураев Р.Х. Организационно - педагогические основы интенсификации системы профессионального подготовки в учебных заведениях профессионального образования: Автореф. дисс. док. пед. наук.-Т.:1995. - 43с.;
8. Исянов Р.Г. Кластерный подход в формировании модульной компетентности преподавателей высших образовательных учреждений. – Ташкент: ТГПУ, 2014. 189-с.
9. Зеер Э.Ф. Личностно-ориентированное профессиональное образование. - Екатеринбург, 1998. -186- с.
10. Зеер Э.Ф. Психология профессионального образования: учебник для студ. учреждений высш. проф. образования / Э. Ф. Зеер.- 2-е изд.,испр. и доп.- М. : «Академия», 2013. – 416 с.
11. Йўлдошев Ж. Таълим янгиланиш йўлида. –Т.: Ўқитувчи, 2000. -128 б.
12. Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения. -М.: Высшая школа, 1990. -245 с.
13. Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении: Кн. для учителя. - М.: Просвещение, 2006. - 190 с.
14. Лебедев О.Е. Компетентностный подход в образовании // Школьные технологии. -№5. -2004. -С. 285.

15. Нография. –т.: фан, 2007. – 144 б. barotova, a., xurramov, a., rahmatullayev, s., & ismoilova, a. (2023). Evaluation of fiber quality indexes in different varieties of cotton plants. *Journal of agriculture & horticulture*, 3(2), 41-46.
16. azizov, b. M., jumashv, m. M., yakubjonova, n. A., & khayrullayev, s. (2021). Effect of sowing rate on the quality of seeds of winter wheat. *Theoretical & applied science учредители: теоретическая и прикладная наука*, (9), 755-760.
17. azizov, m. B., aberkulov, m. N., yakubjonova, n. A., & khayrullayev, s. S. (2021). Efficiency of mixed sowing of maize with forage beet in irrigated meadow sierozem soils of uzbekistan. *Academicia: an international multidisciplinary research journal*, 11(8), 316-320.
18. kholmurodova, g., barotova, a., namazov, s., yuldasheva, r., & jumashv, m. Creation of selected items with high fiber yield and length based on cotton composite hybrids. In *e3s web of conferences* (vol. 371, p. 01039). Edp sciences.
19. barotova a. Et al. Evaluation of fiber quality indexes in different varieties of cotton plants // *journal of agriculture & horticulture*. – 2023. – т. 3. – №. 2. – с. 41-46.
20. yakubjonova, n. (2023). General factors of the development of the science of biology and genetics in higher educational institutions. *International bulletin of medical sciences and clinical research*, 3(3), 52-54.
21. abdullayeva, b., & yakubjonova, n. (2023). Typological features of combining biology and genetics based on an integrative approach. *International bulletin of medical sciences and clinical research*, 3(3), 39-41.
22. Juraev, s. T., & yakubjonova, n. A. (2022). Analysis of value-economic characteristics of introgressive hybrids of cotton under different soil-climate conditions in uzbekistan. *Galaxy international interdisciplinary research journal*, 10(12), 1638-1646.
23. Yakubjonova, n., & sherboyev, s. (2023). Sabzavot loviyasi kolleksiya nav namunalari oqsil miqdorining tahlili. *Евразийский журнал медицинских и естественных наук*, 3(4), 111-115.
25. баротова, а. Р., якубжонова, н. А., & хуррамов, а. А. (2022). Ғўза навлари селекциясида қимматли хўжалик белгиларнинг ирсийланиши, ўзгарувчанлиги ва шаклланиши. *European journal of interdisciplinary research and development*, 10, 318-321.
26. Barotova, a., xurramov, a., mamadaliyev, a. B., & jo'rayev, o. (2023). Fiber length and quality indicators in cotton varieties. *Journal of agriculture & horticulture*, 3(3), 50-53.

27. barotova, a., xurramov, a., mamadaliyev, a. B., & jo'rayev, o. (2023). Fiber length and quality indicators in cotton varieties. *Journal of agriculture & horticulture*, 3(3), 50-53.

28. kholmurodova, g. R., mirkhomeidova, n. A., yuldasheva, r. A., nazarova, m. B., barotova, a. R., & aktamova, i. A. (2023, march). Creation of goods with high fiber quality from the selection of varieties belonging to g. *Hirsutum* l. Species. In *iop conference series: earth and environmental science* (vol. 1142, no. 1, p. 012089). Iop publishing.

